

OLIV TA'LIM BOSHQARUV JARAYONIDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

¹Raxmonova Manzura Shokirovna, ²Abdupattoyev Sanjarbek Mirsodiq o'g'li,

³Yormatov Xaydarali Dilmurod o'g'li

¹Qo'qon DPI Ta'lim menejmenti kafedrası o'qituvchisi

^{2,3}Qo'qon DPI Maktab menejmenti talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192284>

Annotatsiya. Ushbu maqola bugungi kunda raqamli asrda axborot texnologiyalari katta resurslardan foydalanishni ta'minlash va talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali ta'lim jarayonini inqilob qildi. Pedagogik ta'limda boshqaruv jarayonini onlayn ta'lim platformalaridan tortib, interfaol o'qitish vositalarigacha, texnologiya o'rganishni har qanday yoshdagi va har qanday yoshdagi talabalar uchun yanada qiziqarli va qulayroq qiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, axborot, global, onlayn resurs, interfaol, virtual sinflar.

Abstract. This article has revolutionized the educational process in today's digital age by providing access to large resources and enhancing collaboration between students and teachers. From online learning platforms to interactive learning tools, technology makes learning more fun and accessible for students of all ages and backgrounds.

Key words: modern education, information, global, online resource, interactive, virtual classes.

Pedagogik ta'limda boshqaruv jarayonini axborot texnologiyalari integratsiyasi bilan o'qituvchilar ta'lim tajribasini moslashtirish, o'quvchilar taraqqiyotini kuzatish va individual ehtiyojlar uchun moslashtirilgan yordam ko'rsatish uchun yaxshi jihozlangan. Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalarining o'rni axborot texnologiyalari zamonaviy ta'limda muhim rol o'ynaydi va talabalar va o'qituvchilar uchun ta'lim tajribasini oshirish uchun yangi vositalar va resurslarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar ta'lim imkoniyatlarini kengaytiruvchi va talabalarning faolligini yaxshilaydigan shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasi, interfaol sinflar va onlayn hamkorlik qilish imkonini beradi. Onlayn darsliklardan raqamli o'quv platformalarigacha axborot texnologiyalari ta'limni yetkazib berish va undan foydalanish usullarini o'zgartirib, ta'limni yanada dinamik va hamma uchun ochiq qilib qo'ydi. Sinfda texnologiyani integratsiyalash muammolari Ta'limda texnologiyadan tobora ko'proq foydalanish o'qituvchilar uchun sinfda texnologiyaning to'g'ri integratsiyasini ta'minlash kabi turli xil muammolarni keltirib chiqaradi. Pedagoglar o'qitish maqsadlarida texnologiyadan samarali foydalanish va o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish uchun o'z malakalarini doimiy ravishda yangilab turishlari kerak. [1]

Yana bir qiyinchilik - o'qituvchilarni o'qitish amaliyotiga turli texnologik vositalarni mohirona integratsiyalash uchun to'g'ri tayyorlash va qo'llab-quvvatlash zarurati.

Ta'lim uchun axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llash interfaol ta'lim vositalarini, shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini va talabalar uchun global hamkorlik imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar darsda ishtirok etish va tushunishni kuchaytiradi. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, o'qituvchilar turli xil ta'lim uslublariga mos keladigan dinamik va multimediyaga boy o'quv tajribalarini yaratishlari mumkin. Virtual sinflar va onlayn resurslar istalgan vaqtda, istalgan joyda ta'lim mazmuniga moslashuvchanlik va foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalarining ta'limga integratsiyalashuvi o'quvchilarni raqamli savodxonlik bo'yicha muhim ko'nikmalar bilan qurollantiradi va ularni zamonaviy ishchi kuchi talablariga

tayyorlaydi. Ushbu texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini yaxshilaydi va yanada innovatsion va samarali ta'lim muhitini rivojlantiradi. [2]

Axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish o'qitish usullarini inqilob qildi. Virtual sinflar va onlayn resurslar kabi innovatsion vositalar talabalar uchun hamma joyda ta'lim tajribasini oshirmoqda. Texnologiyalar integratsiyasi bilan talabalar qo'l ostidagi ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Interfaol ta'lim platformalari darslarni yanada qiziqarli va individual ta'lim uslublariga moslashtiradi, bu esa yanada samarali ta'lim tajribasiga olib keladi.

O'qituvchilar dinamik va interaktiv dars rejalarini yaratish uchun texnologiyadan foydalanishlari mumkin, bu esa o'quvchilarni o'rganishga g'ayratli va ishtiyoqli qiladi. Innovatsion vositalardan foydalangan holda, o'qituvchilar o'rganish tajribasini shaxsiylashtirishi va har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishi mumkin. Ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning faolligini va hamkorlikni kuchaytiradi, bu esa ta'lim natijalarini yaxshilaydi. Raqamli manbalar turli xil ta'lim uslublarini ta'minlashga yordam beradi, bu esa o'quvchilarning ta'lim mazmuniga kirishini va ular bilan o'zaro munosabatda bo'lishini osonlashtiradi.[3]

Texnologiyani ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan holda, talabalar raqamli asrga yaxshiroq tayyorlanishadi va kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin. Ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash haqida gap ketganda, samarali texnologiya integratsiyasi o'quv tajribasini oshirish uchun juda muhimdir. O'quv dasturiga texnologiyani uzluksiz kiritish orqali talabalar interfaol va qiziqarli ta'lim vositalaridan foydalanishlari mumkin.

Ta'limda texnologiyani samarali integratsiyalashning usullaridan biri o'qituvchilarni tegishli trening va qo'llab-quvvatlashdir. O'qituvchilar darsda texnologiyadan samarali foydalanish, o'qitish usullarini takomillashtirish va o'quvchilarning bilim olish natijalarini yaxshilash uchun bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak.

Samarali texnologiya integratsiyasining yana bir asosiy strategiyasi texnologiyaning o'quv maqsadlariga mos kelishini ta'minlashdir. Ta'lim maqsadlarini qo'llab-quvvatlaydigan texnologiya vositalarini sinchkovlik bilan tanlash va integratsiyalash orqali o'qituvchilar talabalar uchun yanada dinamik va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratishi mumkin.[4]

Axborot texnologiyalarini ta'limga kiritish o'quvchilarning faolligini, hamkorlikni va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini oshiradi. Interfaol doskalar, onlayn resurslar va ta'limni boshqarish tizimlari kabi IT vositalarining integratsiyasi samarali o'qitish va o'rganishni osonlashtirishi mumkin. Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarni IT vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha o'qitish juda muhimdir. Uzluksiz kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlash va qo'llab-quvvatlash o'qituvchilarning o'qitish amaliyotiga texnologiyani kiritish bo'yicha ishonchi va tajribasini oshirishi mumkin. AT integratsiyasining ta'lim va ta'lim natijalariga ta'sirini monitoring qilish va baholash juda muhimdir. Ma'lumotlar tahlili va qayta aloqa mexanizmlaridan foydalanish ITni joriy etish samaradorligini baholashga va doimiy takomillashtirish uchun asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Axborot texnologiyalari ta'limga ko'p foyda keltirsa-da, ta'lim jarayonida texnologiyaga juda ko'p tayanish mumkin bo'lgan xavflar mavjud.[5]

Ushbu xavflar texnik nosozliklar, shaxsiy o'zaro ta'sirning etishmasligi va o'rganish tajribasiga xalaqit beradigan chalg'ituvchi omillar kabi muammolarni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar uchun texnologiyadan qimmatli vosita sifatida foydalanish va o'quvchilarning yuzma-yuz o'rganish va jalb qilish imkoniyatlariga ega bo'lishini ta'minlash o'rtasida muvozanatni saqlash muhimdir.

Axborot texnologiyalarini ta'limga qo'llash talabalar va o'qituvchilar uchun interaktiv va qiziqarli raqamli vositalarni yaratish orqali o'rganish tajribasini inqilob qiladi. Raqamli ta'lim muhitlari shaxsiylashtirilgan o'rganish imkoniyatlarini, hamkorlikni kuchaytirishni va ko'plab onlayn resurslar va o'quv materiallaridan foydalanishni taklif qiladi. Texnologiyani ta'lim jarayoniga kiritish orqali o'quvchilar XXI asr uchun zarur ko'nikmalarni rivojlantirishlari va tez rivojlanayotgan raqamli dunyoda kelajakdagi muvaffaqiyatlarga tayyorlanishlari mumkin. Bugungi raqamli asrda axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llash talabalarni qiziqtirish uchun zarur bo'lib qoldi. Interfaol texnologiyalar o'quvchilarning qiziqishi va motivatsiyasini ta'minlaydigan dinamik ta'lim muhitini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goncharov M. A. Основы менеджмента в образовании : учебное пособие /М.А. Гонcharov. – 3-e izd., ster. – M. : KNORUS, 2016. – 476 s.
2. Petryakov P.A. Образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследований // Человек и образование – 2013. – № 36.
3. Sitarov, V. A., Smirnov, A. I. (2006) Культура предпринимательства: теория и практика. M.; Vologda: Poligrafist. – 192 s.
4. Rakhmonova Manzura Shokirovna. (2023). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1041–1044. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5969>
5. Rahmonova Manzura Shokirova. (2023). Inson kapitalini rivojlantirishning menejmenti yo'nalishlari. Open Academia: Journal of Scholarly Research, 1(6), 1–5. Retrieved from <https://academiaone.org/index.php/4/article/view/20>
6. Rahmonova, M. (2023). THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN. Interpretation and researches, 1.
7. Shokirovna, R. M. (2023). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1041-1044.